

SUYAK YEMIRILISHI YOXUD BO‘G‘IM ARTROZI

J.M.Qosimov, M.R.Ubaydullayeva

*Marg‘ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi
O‘zbekiston.Marg‘ilon sh.*

Annotatsiya : Ushbu maqolada Inson salomatligini muhofaza qilish, kasalliklarga to‘g‘ri tashxis qo‘yib davolash tibbiyot xodimlari oldida turgan asosiy vazifalardan sanaladi. Xastaliklarni erta aniqlash, insonning to‘laqonli sog‘lom hayot kechirishi maqsadida tibbiyot sohasida barcha imkoniyatlar haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: COVID-19, Nekroz, Artroz kasalligi, aseptik nekroz og‘ir revmatik kasalliklar, klimaks davri, bo‘g‘im - endoprotez estrogen garmonlar.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotiga ko‘ra, hozir dunyo aholisining 20 foizi tayanch-harakat tizimi kasalliklaridan aziyat chekmoqda. Eng yomoni, bunday xastaliklar nogironlikni keltirib chiqaruvchi omillar orasida yetakchi o‘rinda. Xavotirli jihati, keyingi yillarda COVID-19 asoratlari tufayli suyak bo‘g‘imlari yemirilishi tashxisi qo‘yilgan bemorlar soni sezilarli darajada ko‘paymoqda. Shunday kasalliklardan biri - aseptik nekroz.

Bo‘g‘imlar ichki qavati esa maxsus parda bilan qoplangan bo‘lib, o‘zidan suyuqlik chiqarib turadi va shu tufayli bo‘g‘imlar elastikligi ortadi hamda harakat-tayanch vazifasini o‘taydi.

Son suyagi boshchasi tananing shu qismidan o‘tgan bitta arteriya bilan oziqlanadi. Agar unga qon borishi buzilsa yoki to‘xtasa, bo‘g‘imlar kislorod va

boshqa hayotiy zarur moddalarga to‘yinmasligi oqibatida nekroz, ya’ni hujayra va to‘qimalar nobud bo‘lishi jarayoni boshlanadi.

Nekroz o‘chog‘i kattalashgani sayin son suyagi boshchasi o‘z mustahkamligini yo‘qotib, tana og‘irligiga bardosh berolmay qoladi.

Bora-bora tananing bu qismi shunchalik mo‘rt bo‘lib qoladiki, u jismoniy harakatlar ostida xuddi tuxum po‘chog‘idek uqalana boshlaydi. So‘ng chanoq-son bo‘g‘imida kuchli og‘riqlar yuzaga kelib, harakat cheklanadi», deya mutaxassisning so‘zlarini keltirgan SSV matbuot xizmati.

Kasallik shakllanishi turli omillar bilan bog‘liq. Tromboz, tromboemboliya, gormon vositalari, bo‘g‘imlar shikastlanishi, spirtli ichimliklar shular jumlasidan. Qolaversa, aseptik nekroz og‘ir revmatik kasalliklar hamda COVID-19 asorati sifatida ham shakllanishi mumkin.

Ya’ni pandemiya davrida ayrim bemorlar belgilangan dori vositalaridan o‘zboshimchalik bilan foydalanishi, ayniqsa, gormon preparatlarini palapartish qo‘llashi ularda avaskulyar osteonekroz paydo bo‘lishiga olib keldi.

Chunki bu preparatlar D vitamini va kalsiyning suyakka yetib borishiga to‘sqinlik qiladi. Qolaversa, son suyagi boshchasini oziqlantiruvchi tomirlardan o‘tayotgan qon quyushishi bu bo‘g‘imning normal oziqlanishiga to‘sqinlik qiladi.

Xuddi shunday omillar aseptik nekrozga chalingan bemorlar soni keyingi yillarda 3-4 barobar ortishiga olib keldi. Tahlillarga ko‘ra, hozir bu holat ko‘proq erkaklarda kuzatilmoqda.

Inson salomatligini muhofaza qilish, kasalliklarga to‘g‘ri tashxis qo‘yib davolash tibbiyot xodimlari oldida turgan asosiy vazifalardan sanaladi. Xastaliklarni erta aniqlash, insonning to‘laqonli sog‘lom hayot kechirishi maqsadida tibbiyot sohasida barcha imkoniyatlar yaratib kelinmoqda. Xususan, travmatologiyada amalga oshirilayotgan qator yangiliklar bemorlarga to‘g‘ri tashxis qo‘yish va davolashga qaratilgan. Ayniqsa, suyak yemirilishi yoki

bo'g'imlar artrozini davolashda yangicha usullarni qo'llash borasida chuqur izlanishlar olib borilmoqda.

Artroz kasalligi qanday kasallik?

– Artroz kasalligi qanday kasallik? Uni keltirib chiqaruvchi omillar haqida ma'lumot bersangiz.

– Artroz bo'g'imning distrofik surunkali kasalligi bo'lib, moddalar almashinuvi va ichki sekretsiya bezlari faoliyatining buzilishi, bo'g'imlarning shikastlanishi, shamollash, intoksikatsiya, yuqumli kasalliklar oqibatida kelib chiqadi. Artrozda yirik tizza, chanoq-son, boldir-tovon, bilak hamda mayda bo'g'imlar, xususan, umurtqa pog'onasi bo'g'imlari (spondiloartroz) zararlanadi. Bunda bo'g'imlar biroz shishadi, bosib ko'rilganda og'riydi, bukish, yozish chog'ida qirsillagan tovush eshitiladi. Bu holat 40-60 yoshli insonlar orasida ko'proq uchraydi.

Bo'g'imlarda uchraydigan kasalliklar

– Bo'g'imlar tuzilishi va unda uchraydigan kasalliklar haqida ham to'xtalib o'tsangiz.

– Suyaklarning harakatchan birikishini ta'minlovchi yuza oralig'ida bo'shliq mavjud. Ko'pincha oyoq qo'lning naysimon suyaklari bo'g'im sohasida yo'g'onlashib, boshqa suyakning qarama-qarshi yuzasida esa botiqchalar va maydonchalar hosil qiladi. Suyaklarning bo'g'im yuzalari bo'g'im paylari bilan qoplangan bo'lib, ular harakat vaqtida sodir bo'ladigan zarblarni kamaytiradi, bo'g'imning erkin va elastik harakat qilishiga imkon beradi. Bo'g'im hosil qilishda ishtirok etadigan suyaklarning uchlari biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan bo'lib, bo'g'im xaltasi, ichki tomondan esa sinovial parda bilan o'ralgan. Bu parda paylar yuzasini namlab turuvchi va ular harakatini yengillashtiruvchi suyuqlik ishlab chiqaradi, aks holda harakat chog'ida bo'g'im hosil qilgan suyaklarning yuzalari o'zaro ishqalanib og'riq paydo qiladi va harakat cheklanadi.

Bo'g'im yuzalarining shakliga qarab sharsimon (ko'p o'qli), g'altaksimon (bir o'qli), tuxumsimon (ikki o'qli) bo'g'implarga bo'linadi. Ba'zi suyaklar o'zaro bo'g'im yordamisiz, biriktiruvchi to'qimalar, boylamlar va paylar yordamida birikadi. Bo'g'implar harakati odamning tik yurishi, bukilishi, ishlashi kabi holatlarini ta'minlaydi. Sovuq havo, kasallik, shikastlanishlar, moddalar almashinuvining buzilishi bo'g'implar faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Muntazam badantarbiya bilan shug'ullanish ularni mustahkamlaydi. Bo'g'im kasalliklari orasida uning shikastlanishi (suyak chiqishi), artroz (tug'ma yoki moddalar almashinuvining izdan chiqishi tufayli yallig'lanish), artrit kabi xastaliklar uchrab turadi.

Suyak yemirilishi sabablari

– Suyak yemirilishiga olib keluvchi sabablar nimada?

– Keksalik, xotin-qizlarda tuxumdonlarning olib tashlanishi, qiz bola balog'atga yetsa-da, organizmdagi ba'zi gormonal o'zgarishlar tufayli kuzatiladigan [amenoreya](#) (hayz kelmasligi), uzoq vaqt gormonal dori vositalarini qabul qilish, shuningdek, chekish, spirtli ichimliklar ichish kabilarni ko'rsatish mumkin. Shu bilan birga, kalsiyga boy mahsulotlarni kam, oqsil va fosfatlarga boy bo'lganlarini esa ko'p iste'mol qilish, qahvani me'yorida ortiq ichish, [organizmda D vitaminining yetishmasligi](#), uzoq vaqt kuzatilgan harakatsizlik, bo'g'implarda qon aylanishining buzilishi, bo'g'implardagi tug'ma nuqsonlar, ayollarda klimaks davrida estrogen garmonlarning yetishmasligi, jarohat, suyak sinishlari, turli xildagi yuqumli kasalliklar ham suyak yemirilishiga olib keladi.

Kasallik profilaktikasi

– Xastalikning oldini olish uchun qanday choralar ko'riladi?

– Avvalo, ota-onalar farzandlarining bolaligidan boshlab tarkibi kalsiyga boy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari iste'mol qilishini nazorat qilishlari lozim. Jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanish, quyoshda yetarlicha toblanish, yuqori xavf omillarini kamaytirish, ya'ni spirtli ichimliklar, qahvani kam iste'mol

qilish, chekish, och qolishdan saqlanish, homiladorlik davrida kalsiyga boy mahsulotlarni iste'mol qilish shart.

Chekish ichaklarda kalsiy so'rilishini, estrogen ishlab chiqarilishi va suyak og'irligini kamaytiradi. Qahva va osh tuzini ko'p iste'mol qilish kalsiyning peshob orqali chiqarib yuborilishini kuchaytiradi.

Bo'g'im va suyaklar mo'rt bo'lmasligi uchun

– Bo'g'im va suyaklar mo'rt bo'lmasligi uchun qanday mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish tavsiya etiladi?

– Keksa kishilarning kalsiyga bo'lgan bir kecha-kunduzlik ehtiyoji 1500 mg. Bu ehtiyoj kalsiyga boy bo'lgan – sut va sut mahsulotlari (pishloq, yogurt, tvorog), baliq, jigar, sabzavotlar (karam, soya, no'xat, mosh, sholg'om), quruq va ho'l mevalar (turshak, anjir, olma) va yong'oq, kunjut, bodom, yeryong'oq bilan qondirilishi mumkin. Shuningdek, kekxa yoshdagilar ovqat ratsionida qizil go'sht (yosh qoramol, buzoq go'shti) miqdorini ham cheklashi lozim. Baliq va jigarda esa D vitamini ko'p bo'lib, kalsiy va fosfor ichakda yaxshi so'riladi. Oksalat saqllovchi (ko'katlar, choy, shokolad) va ko'p miqdordagi o'simlik kletchatkasi (ildizli mevalar, poliz mahsulotlari) kalsiyning so'rilishini kamaytiradi.

Iste'mol qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida kalsiyning yetishmasligi, uning ichakda so'rilishining kamayishi, bemorlarning quyoshda yetarli darajada sayr etmasliklari ham osteoporozga sabab bo'lishi mumkin.

Kalsiy dori vositalari bemorlarning sut va sut mahsulotlarini kam iste'mol qilganlarida va ularni hazm qila olmaganlarida tavsiya etiladi. Suyak yemirilishini dori vositalari bilan davolashda preparatlarning turi va ularni berish davomiyligi, shuningdek, kasallikning turi va ifodalanish darajasi, kekxa kishilar yoshi va jinsi, ulardagi mavjud surunkali kasalliklar, oldingi suyak sinishlarini inobatga olgan holatda belgilanadi.

Artrozlarni davolash

– Davolanishdan so'ng bemor yana odatiy hayot tarziga qayta oladimi?

– Og‘ir turdagi suyak yemirilishi, ya’ni artrozlarning 3-4-darajalari operativ yo‘l bilan davolanadi. Bulardan biri sun‘iy bo‘g‘im – endoprotez qo‘yish jarrohlik amaliyoti bajarilgandan so‘ng bemorlar yana odatiy turmush tarziga qaytishlari mumkin.

